

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

1-СОН
ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламурастов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

PO‘LATOV Diyorbek, ABDITOLIBOV Hasan, MAJITOVA Dilbar

Samarqand davlat universiteti, Muhandislik fizikasi instituti “Fizika va Astronomiya o‘qitish metodikasi” 4-kurs talabalari

2017-YIL 23-MAYDAGI KORONAL MASSA TASHLANMALARINING SAYYORALARARO VA GEOMAGNIT OQIBATLARI

Иқтибос келтириш учун: PO‘LATOV D., ABDITOLIBOV H., MAJITOVA D. 2017-yil 23-maydagi koronal massa tashlanmalarining sayyoralararo va geomagnit oqibatlari // Экспериментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 3-7.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7551908>

ANNOTASIYA

Biz 2017-yil 23-mayda Yer tomonga yo‘nalgan va yerda havflilik darajasi yuqori bo‘lgan koronal massa ejeksiyonlarini (CME) oqibatlarini o‘rgandik. Biz ushbu CME ni Nasa ning ma‘lumotlar bazasidan foydalangan holda yerda kuzatiladigan ta’sirlarini tahlil qildik. Biz bu xavflilik darajasi yuqori bo‘lgan CME ning ionosferada hosil qilgan energiya miqdorlarini va ajralib chiqqan massa miqdorlarini o‘lchadik.

Ajralib chiqqan quyosh moddasining yerga va butun koinotga ko‘rsatadigan ta’siri va yer magnitosferasini o‘zgarishiga qanchalik darajada ta’sir ko‘rsatishini aniqladik. O‘rganishlarimiz shuni ko‘rsatdiki yer magnitosferasiga keladigan zarba to‘lqin eng yuqori ($Dts \sim 118nT$) bo‘lgan va uning ta’siri yer yuzida ham sezilgan.

Kalit so‘zlar: koronal massa tashlanmalari, magnit maydon, geomagnit bo‘ronlar, magnetosfera, yer magnitosferasi, chaqnashlar, quyosh toji

АННОТАЦИЯ

Мы изучили последствия выбросов корональной массы (КВМ) высокого риска, направленных на Землю 23 мая 2017 г. Мы проанализировали воздействие этого КВМ на Землю с помощью базы данных НАСА. Мы измерили количество энергии, генерируемой этим опасным выбросом. КВМ в ионосфере и количество выделившейся массы. Наши исследования показали, что ударная волна, достигшая магнитосферы Земли, была наибольшей ($Dts \sim 118 \text{ нТл}$) и ее воздействие ощущалось также на поверхности Земли. В результате магнитное поле Земли было сильно сжато, а ее ширина увеличена.

Ключевые слова: корональные выбросы массы, магнитное поле, геомагнитные бури, магнитосфера, земная магнитосфера, вспышки, солнечная корона.

ABSTRACT

We studied the effects of the high-risk coronal mass ejections (CMEs) directed toward Earth on May 23, 2017. We analyzed the effects of this CME on the ground using NASA's database. We measured the amount of energy generated by this high-risk CME in the ionosphere and the amount of released mass. Our studies showed that the shock wave reaching the earth's magnetosphere was the highest (Dts ~ 118 nT) and its effect was also felt on the earth's surface. As a result, the earth's magnetic field was strongly compressed and its width increased.

Key words: Coronal mass ejections, magnetic field, geomagnetic storms, magnetosphere, earth's magnetosphere, flares, solar corona.

Ushbu maqolada biz Quyoshdan ajralib chiqadigan coronal massa ajratmalari ularning yerga ko'rsatadigan ta'siri va ular natijasida yer atmosferasida bo'ladigan o'zgarishlar, Geomagnet bo'ronlarni o'rgandik. Ushbu maqola 2017-yil 23-mayda Quyoshda sodir bo'lgan o'ta yuqori chaqnash va undan o'tilib chiqqan yuqori massali plazmani sayyoralararo harakati va uning yerga yo'nalganda yerda hosil bo'ladigan Geomagnet bo'ronlarni o'rganish to'g'risida.

Koronal massa – bu Quyoshdan bir sekundda yuzlab balki minglab kilometrlargacha tezlikda o'tilib chiqadigan yuqori energiyali quyosh plazmasi hisoblanadi. Koronal massalarning Quyoshdan o'tilib chiqilishi ham turlicha davr bilan bo'ladi va huddi shunday tezliklari ham turlicha bo'ladi. Quyoshdan ajralib chiqqan Coronal massalar soni quyosh maksimal yuzasi atrofida kuniga 5 tani tashkil qiladi [1]. Agar ketma-ket CMElar Yerga yo'naltirilsa, ularning o'zaro ta'siri shiddatli geomagnet bo'ronlarni keltirib chiqaradigan janubga magnet maydonning kuchayishi va kuchayishi tufayli geoeffektivlikni oshirishi mumkin. Ushbu maqolada biz 2017-yil 23-mayda sodir bo'lgan kata miqdordagi coronal massa tashlanmalari ajralib chiqanligi uning natijasida yerda hosil bo'lgan kuchli geomagnet bo'ronlar hosil bo'ldi. Biz bularning oqibatlarini va o'lgan qiymatlarining asoslarini isbotlab beramiz.

2-Kuzatishlar

Quyoshning NOAA 12659 aktiv sohasidan CME bir necha soat vaqt davomida turli xil tezlik bilan ajraldi. Uning ajralib chiqishdagi o'rtacha tezligi mos ravishda $220 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ tezlik bilan quyosh plazmasi ajralib yer tomonga yo'naldi. Natijada yerga yuqori intensivlikdagi geomagnet bo'ronga olib keldi (Dst $\sim 118 \text{ nT}$). Biz bu CMEs larning o'zaro ta'sirlashganlarini inobatga olib eng kuchli bo'ron boshlanishini aniqladik.

Hozirgi quyosh sikli ($\sim 150 \text{ nT}$) ga teng. Biz o'rganayotgan quyosh bo'ronining davomiyligi 15 soat edi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, CMEs Yerga yo'naltirilgan va ularning dastlabki tezligi qiymatlari geliosferada tarqalish paytida ularning o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan, tadbir o'zaro hamkorlik jarayonini batafsil tushunish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi. Ushbu maqsadga erishish uchun biz STEREO/SECCHI kuzatuvlari yordamida ikkita CMENing 3D kinematikasini va ular o'zaro ta'sir qilgan Quyoshdan masofani hisobladik. Shuningdek, biz to'qnashuv turini aniqlash uchun o'zaro ta'sir qiluvchi CME'larning haqiqiy massasini va ularning impulsini hisoblab chiqdik va to'qnashuv bosqichida impuls va energiya almashinuvini tahmin qildik.

A-rasm

B-rasm

1-rasm 2017-yil 23-mayda otilib chiqqan CMEs (**a-rasm**) va bu otilib chiqish natijasida ajralib chiqqan Rentgen nurlarining to'liq uzunliklari bo'yicha grafigi (**b-rasm**) tasvirlangan.

3-Geomagnit Bo'ronlar

Biz 2017-yil 23-may kunida bo'lgan CME ni va buning natijasida hosil bo'lgan quyosh shamoli plazmasi va sayyoralararo magnit maydonning joylardagi kuzatuvlarini tahlil qildik.

2017-yil 23-may Toshkent vaqti bilan soat 00:36 da yer tomonga ($D_{ts} \sim 118nT$) ga teng bo'lgan Quyosh toj massasi ajraldi. CME yerning magnit maydonining parametrlariga: zichligi, bosimiga ta'sir qilib ularni o'zgarishini kuzatdik [2]. LASCO kosmik aparati tomonidan kuzatilgan CME ning ajralib chiqish natijasida zichlik va tezlikning keskin o'sishi $Sym-H$ indeksining oshishiga hissa qo'shgan kuchli bosimni keltirib chiqardi. $Sym-H$ indeksi deyarli bir soatdan ortiqroq vaqt ichida $90nT$ dan $118nT$ gacha ko'tarildi. Bu quyosh tsiklidagi eng kuchli kuzatilgan... Bunda Koronal massa ajralmalari $8.5e+15^{*2}$ ga yetgan. Quyoshdan ajralib chiqqan CME kinetik energiyasi $2.8e+30^{*2}$ ni tashkil qiladi.

Yuqoridagi grafikdan ko'rinadiki, CME ning ionosferada hosil qilgan energiya miqdorlari $10MeV$ dan yuqori bo'lgan. CME asosan butun koinot bo'ylab ajralgan lekin CME ning yerga ta'sir yo'nalishi asosan g'arbiy tomondan yuqori bo'lgan (Srivastava N. M., 2018) [3]. Eng kuchli CME ta'sir 2017-yil 23-may soat taxminan 4:00 da sodir bo'lgan. Quyoshdan ajralib chiqqan [4]. CME o'zi bilan birga to'liq uzunligi ($8 \text{ \AA}$) gacha bo'lgan Rentgen nurlarini ham chiqargan. Rentgen nurlarining aktivligi yuqori bo'lgan vaqti (S12W21) aynan CME ajralib chiqqan vaqt bilan mos keladi. Buning natijasida 2017.05.23 soat 05:36 da yerda ($D_{ts} \sim 118nT$) ga teng bo'lgan geomagnit bo'ron hosil bo'lgan. Bu sodir bo'lgan geomagnit bo'ronning boshqa bo'ronlardan farqi shundaki xavflilik darajasi yuqori ($D_{ts} \sim 118nT$) bo'lganligi bilan ajralib turadi.

2-rasm 2017-yil 23-mayda bo‘lgan CME ning ionosferada hosil qilgan energiya miqdorilari (MeV) (yuqoridan pastga qarab) geomagnit ta’sirlarning yerning kengliklarida ko‘rsatadigan ta’sir masofasi (R_s -quyosh radiusi), CME dan ajralib chiqqan rentgen nurlarining intesivliklari ($\frac{\text{watt}}{\text{m}^2}$) keltirilgan. Grafikda ta’sir vaqti 2017-yil 22-may soat 00:00 dan 2017-yil 24-may 23:59 gacha bo‘lgan oraliqda olingan.

Bizning olib borgan kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki 2017-yil may oyida sodir bo‘lgan CME Quyoshdan Yergacha yetib keldi va yerda o‘rtacha tipdagi geomagnit bo‘ron hosil qildi. Bunda biz magnit maydonning g‘arbiy komponentasini kuzatish natijasida amin bo‘ldik. Magnit maydonining g‘arbiy komponentasi yer magnitosferasini qo‘zg‘atish uchun javobgardir. Yer magnitosferasiga tasir qilgan CME yerda bir qancha o‘zgarishlarga olib keldi. Xususan yer ionosferasida energiya miqdorining keskin oshishi kuzatildi. Bundan oldin kuzatilgan natijalarda ionosferada magnit maydonining buzilishiga kuchli tasir ko‘rsatmagan. Biz kuzatgan CME ning ta’siri esa Dts shkalasi bo‘yicha ham yuqori. Shuning uchun uning yerga ko‘rsatadigan ta’siri ham yuqori. CME yerda geomagnit bo‘ronlarni hosil qilgan bu insonlarning salomatligiga ham zarar yetkazadi. Qon bosimi yuqori bo‘lgan insonlarda yurak urishida tezlashish kuzatiladi.

CME ta'sir etgan hududlarda esa geomagnit bo'ron ta'siri natijasida shamollilik ortishi mumkin. 2017-yil 23-may kunlari bo'lib o'tgan tadbir o'ziga xosdir, chunki u geomagnit bo'ronning asosiy bosqichini rivojlantirishga qaratilgan oldingi tadqiqotlar bilan solishtirganda SSC ni kuchaytirishda CME larning o'zaro ta'sirini ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Srivastava, N. M. (2018). Interplanetary and geomagnetic consequences of interacting CMEs of 13-14 June 2012. Solar Physics 293.1 , pp. 1-12.
2. Srivastava, N. Z. (2017). ."Geomagnetic Consequences of Interacting CMEs of June 13-14, 2012". Proceedings of the International Astronomical Union 13.S335, pp. 65-68.
3. Srivastava, N. M. (2018). Interplanetary and geomagnetic consequences of interacting CMEs of 13-14 June 2012. Solar Physics 293.1 , pp. 1-12.
4. Srivastava, N. Z. (2017). ."Geomagnetic Consequences of Interacting CMEs of June 13-14, 2012". Proceedings of the International Astronomical Union 13.S335, pp. 65-68.